

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИИМ Академия Магистратура
тынлаушысы Реймов Бахтияр Есанович

Аннотация. Рассмотрены понятия «киберпространство» и «киберпреступление», базисной составляющей которых выступает киберпространство как особая сфера деятельности в информационном пространстве.

Ключевые слова: киберпреступление, киберпространство, компьютерные преступления, информационные технологии.

CYBERCRIME: CURRENT STATE AND CURRENT PROBLEMS

Abstract. The concepts of "cybercrime" and "cybercrime" are considered, the basic component of which is cyberspace as a special sphere of activity in the information space.

Keywords: cybercrime, cyberspace, computer crime, information technology.

ЖЫНАЯТШЫЛЫК: ҲАЗЫРГЫ ЖАГДАЙЫ ХАМ МАШКАЛАЛАРЫ

Аннотация. "Кибер макан" ҳәм "кибер жынаятшылык" түсиниклери есапланып, оның тийкарғы структуралық бөлеги информация мөканындағы искерлигиниң арнаўлы тараўы ретинде кибержиноятчилик болып табылады.

Гилт сөзлер: кибер жынаятшылык, кибернетика, компьютер жынаятлары, информация технологиялары.

Информация технологияларынан пайдаланыў инсан искерлигиниң барлық жаңа тараўларына тәсирин кеңейтирип атыр: ҳаўа ҳәм қурғақлық транспортын басқарыўдан тартып миллий қәуипсизлик мәселелерин шешиўге шекем. Информация бул процесстиң тийкарғы элементлеринен бири ретинде шахс

турмысында да, пүткил жәмийет ҳам ҳәр бир мәмлекет турмысында-да барған сайын зәрүрли рол ойнайды. Сол мунасәбет пенен информация қәўипсизлиги мәмлекет қәўипсизлигиниң структуралық бөлимлеринен бири болып табылады. Бүгин 35 миллионнан зыят көпмиллетли халқымыз раўажланған мәмлекетликлерге тән турмыс дәрежесине ерисиў, әдалатлы, еркин ҳам пәраўан жәмийет қурыў сыяқлы уллы мақсетлер менен жасап атыр. Соннан келип шығып, Шавкат Мирзиёев былтырғы Президент сайлаўында “Инсан қадри ушын”, “Мәмлекет - инсан ушын” деген идеяларды илгери сүрген еди. Оларды турмысқа әмел етиў мақсетинде, халықтың пикир ҳам усыныслары тийкарында 2022-2026 жылларға мөлшерленген раўажланыў стратегиясы ислеп шығылды.

2022-жыл 28-январда қабыл етилген Өзбекстан Республикасы Президентиниң “2022-2026 жылларға мөлшерленген Жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясын туўрысында”ғы ПФ-60-сан Пәрманын 89-мақсетинде пуқаралардың информация алыў ҳам тарқатыў еркиншеги бойынша ҳуқықларын және де беккемлеў, информация саласын тәртипке солувчи бирден-бир системаластырылған норматив-ҳуқықы хўжет жойбарын ислеп шығыў, пуқаралардың информация коммуникация қуралларындан пайдаланыў мәдениятын асырыў, жеке ҳам сыр сақланыўы керек болған мағлыўматларды Интернет тармағында жарыялаў менен байланыслы ҳуқықы бузылыўының алдын алыў, кибер жынаятлардың алдын алыў системасын жаратыў әҳмиетли ўазыйпаларды белгиленди⁸⁰.

Ҳақыйқаттан да, өкиниш пенен айтамыз, заманагөй информация технологияларын енгизиў менен байланыслы пән-техника раўажланыўы жынаятлардың жаңа түрлериниң пайда болыўына, атап айтқанда, электрон есаплаў машиналары, системалары ҳам компьютер тармақлары искерлигине нызамға қарсы түрде араласыў, компьютер мағлыўматларын өзлестириў, ҳийлекерлик, улыўма атды алған қәўипли жәмийетке қарсы ҳәдийсе - "кибер жынаят".

⁸⁰ Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022 жыл 28 январда қабыл етилген “2022-2026 жылларға мөлшерленген Жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясын туўрысында”ғы ПФ-60-сан Пәрманын / <http://www.lex.uz>.

Көпшилик экспертлердин атап өтиўинше, информация системаларынан жынаятлы мақсетлерде пайдаланыў оның ақыбетлерин ғалабалық қураллары ҳарекети менен салыстырыў мүмкин. Усының себебинен, кибер жынаят ҳазирде басқа мәмлекетлер ушын да, пүткил жәхән жәмийетшилигине де тез өсип баратырған қәўипсизлик абайы ретинде қаралып атыр. Анализлерге көре, жәбирлениўшилер жылына шама менен 559 миллион, күнине - 1,6 миллионнан артық кибер хұжимлер анықланған. Хәр секундта 19 инсаннан бири кибер мөканда әмелге асырылған хұжимлер жәбирлениўшисине айланады. 2021-жылда кибер жынаятлардан көрилген глобал зыян шама менен 2,1 триллион АҚШ долларын курайды⁸¹.

Америка Қурама Штатлары, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Люксембург сыяқлы раўажланған мәмлекетлерде жынаятлардың 60-65 проценти кибер хұжимлер арқалы жүз берилип атыр. Өзбекстанда-да соңғы үш жылда бул түрдеги жынаятлар 8,3 процентең көбейип, ҳазирде улыўма айыпкерликтин дерлик 5 процентине жеткен. Атап айтқанда, нызамға қарсы банк-финанс операциялары арқалы өзгелердин пластик карталарындағы қаржыларын өзлестириў, зыянлы вируслар тарқатыў, кумар хәм тәўекелшиликке тийкарланған онлайн ойынлар, диний хәр қыйлы исенимлерге инаныўшы шахсларға қаратылған информация топылыслары, онлайн саўда майданындағы жалатайлық жынаятлары көбеймекте. Сонлықтан, кибер жынаятшылыққа қарсы гүресиў машқаласы хәм бул тайпадағы ислерди суд тәрәпинен көрип шығыў әмелияты биринши орынлардан биринде илгери жылысып атыр.

Кибер жынаят - бул сөздин тар мәнисинде компьютер жынаятларын (бул жерде компьютер субъекти, информация қәўипсизлиги болса, жынаят объекти) хәм компьютерлер қурал ямаса қурал ретинде пайдаланатуғын басқа хұжимлерди қамтып алыўшы улыўма түсиник болып табылады.

⁸¹ Карта кибератак в реальном режиме

<https://cybermap.kaspersky.com/ru/stats#country=111&type=KAS&period=w>

Кибер жынаят пенен бир қатарда оның бар екенлиги хәм раўажланыўы ушын шараятларды сақлаўға қаратылған айырым хәрекетлер (байланысыў ушын электрон почтадан пайдаланыў, жынаятлы идеологияны тарқатыўға қаратылған өз веб-сайтларыңызды жаратыў, соның менен бирге, жынаятлы тәжирийбе хәм арнаўлы билимлерди алмасыў). Хуқықый категория ретинде кибер жынаят және социал хәдийсе ретинде ажыратып көрсетиў зәрүр.

Бул иллет мәмлекет шегараларын билмейди, ең туўры стандартын ислеп шығыў ушын халық аралық шөлкемлер тәжирийбесине шақырық қылыў керек. Бул машқаланы шешиўге қаратылған салдамлы қәдемлерден бири Европа Кеңеси тәрәпинен 2001-жыл 23-ноябрде кибер жынаятшылыққа қарсы гүрес туўрысындағы конвенцияның қабыл етилиўи болды.

Кибер жынаяты компьютер жынаятларының киши қатламы ретинде анықлаў мүмкин. Бул термин жынаят қурамы ретинде Интернет ямаса басқа компьютер тармағындан пайдаланған ҳалда әмелге асырылған жынаятларды аңлатады.

Кибер жынаятшылық түсинигиниң пайда болыўы өткен әсирдиң 60 жылларында Интернет тармағының жаратылыўы менен байланысly. 1962-жылда профессор Жан Ликлайдер өзиниң “Galactic Network” компьютер тармағы арқалы Интернет тармағын жаратыў концепциясына тийкар салған. Сондай етип, Интернет тармағы жаратылыўы менен биринши Интернет айыпкери пайда болған хәм ол Жан Драпер (John Draper) атлы шахс болып, Жан Драпер 1970-жылларда қалалараралық хәм халықаралық қоңыраўлар арқалы телефон тармақларын бузыў менен шуғылланыўы әкибетинде дәслепки кибер жынаятларды әмелге асырған.

Кибер жынаятшылық түрли заманларда түрлише аталғаны себепли оның раўажланыў тарийхы да жай хәм мәканға бөлек байланысly болған, атап айтқанда, АҚШда кибер жынаятшылық хәм оған қарсы гүресий өзгеше раўажланған болса, Россияда басқаша раўаж тапқан. Мәселени және-де анықлаў түсинтиретуғын болсақ, “Telegram”, “WhatsApp”, “Одноклассники”, “Facebook” сыяқлы социал тармақлар тийкарынан өз-ара байланысыў ушын зәрүр болса-да, бирақ олардың қолайлығы хәм қәуипсизлиги түрлише болғанлығы себепли, кибер жынаятшылар бул

технологияларға қарсы хужим етиўден алдын қай-қайсысының қәўипсизлиги ҳәлсиз екенлигин анықлайды хәм соған қарай өзиниң кейинги хәрекетлерин жүргизеди. Буны жақсы аңлаған технология мүлик ийелери болса, өзиниң технологиясы арқалы кирип атырған пайдасынан қурық қалмаў ушын мәмлекеттен жәрдем сораиди, мәмлекет-де бул технология арқалы киятырған салық хәм басқа жыйнаўлардан айырылмаў ушын кибер қәўипсизликке тийисли өз сыясатын жүргизеди. Усы кибер қәўипсизликке сыясатти болса, технологиялар емес, бәлки шахслар ислеп шыққанлығы себепли барлық мәмлекетлерде кибер қәўипсизлик хәм кибер жынаятшылық өзгеше тарийхга ийе болған.

Т. Л. Тропинанинг пикирине қарағанда, кибержиноятлар бул компьютер системалары ямаса компьютер тармақлары ямаса компьютер ишиндеги мағлыўматларға қарсы кирисиўдиң басқа қураллары жәрдемінде кибер кеңисликде әмелге асырылған жынаятлар комплекси⁸².

А. Ксениянин пикирине қарағанда, кибер жынаят бул компьютер системалары, тармақлары хәм мағлыўматлары арқалы олардың жасырынлығы, пүтинлиги хәм бар екенлигине, соның менен бирге, бул системалар, тармақлар хәм мағлыўматлардың жәбир етилиўине алып келиўши хуқықбузарлықлар⁸³.

Кибер жынаятың хәзирги күнде 200 ден артық түри болып, оларды классификациялаў арқалы үйрениў мақсетке муўапық болып табылады. Кибертехнологиялардан пайдаланып жүз беретуғын хәм кибер технологияларға қарсы қаратылған кибер жынаятлар болса төмендеги түрлерге бөлинеди, атап айтқанда, информацияластырыў қағыйдаларын бузыў, компьютер информациясынан нызамға қарсы түрде (рухсатсыз) пайдаланыў, компьютер информациянын модификацияластырыў, компьютер хәм басқа жынаятлар технологияларға қарсы қаратылған кибер жынаятлар киреди, кибертехнологиялардан пайдаланып жүз етилетуғын кибер жынаятларға кибер адам

⁸² Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дис...канд. юрид. наук: 12.00.08. Владивосток, 2005. –36-38 с.

⁸³ А.Ксения. Киберпреступность как угроза современному информационному обществу. – Таганрог. 2015. – 2 с.

өлтирiшiлик, кибер басқыншылық, кибер суитцид, кибер гүдибузарлық, кибер терроризм, кибер экстремизм, кибер қопарыушылық, кибер алдаушылық, кибер урлық, кибер растрата, кибер тауламашылық хәм басқа жынаятлар киреди. Кибер жынаятлар информацион-коммуникация технологияларынан пайдаланып жүз беретугын кибер жынаятларга хәм информацион-коммуникация технологияларына салыстырғанда жүз беретугын жынаятларга бөлинеди. Жынаят кодексиниң 103-статьясының екiнши бөлими «г» бәнти, 103¹-статьясының екiнши бөлими «в» бәнти, 167-статьясының үшінши бөлими «г» бәнти, 168-статьясының екiнши бөлими «в» бәнти, 169-статьясының үшінши бөлими «б» бәнти, 188¹, 244¹, 244⁵ хәм 278-статьяларында нәзерде тутылған социал қәуипли қылмыслар информацион-коммуникация технологияларынан пайдаланып, Жынаят кодексиниң 278¹-278⁷-статьяларында нәзерде тутылған социал қәуипли қылмыслар информацион-коммуникация технологияларына салыстырғанда әмелге асырылған кибер жынаятлар есапланади;

Кибер жынаятларга қарсы нәтийжели гүрес оның өсиуи себеплериниң айрықша қәсийетлерин жетерли дәрежеде түсиндириуи талап етеди. Улыўма алғанда, жынаятлы көринислер бирден-бир себеби комплекске ийе болып, ол жәмийеттеги глобалдан индивидуал-жекеге шекем болған барлық тараудың хәм дәрежелерде ең терең хәм өткир деформацияларга тийкарланады. Бул сондай деформациялар, *бириншиден*, социал структураның әдалатсызлығын аңлатады, айырым субъектлердиң басқаларға зыян жеткизетуғын өз басымшалықларына кең жол ашады; *екiншиден*, пуқаралардың хуқық хәм еркинликлерине хүжим етеди, *үшиншиден*, халықтың бир бөлегиниң социал позицияси хәм менталитетини инсанийлықдан айырыуға, төменлеуіге алып келеди.

Өйткени сонда, кибер жынаятлар компьютерлер, компьютер системалары хәм тармақларынан пайдаланған ҳалда хәм виртуал орталықта әмелге асырылған болса-да, олар физикалық дәрежеге шығып, материаллық зыян жеткереди, сондай екен, реал хуқықый мүнәсибетлерге хүжим етеди, пуқаралардың мәплерине тәсир етеди. Арнаўлы бир адамлар, унамсыз ақыбетлерге алып келеди. Сол мүнәсибет менен,

Ўзбекистан Республикасы аймағында әмелдеги басқаруы хәм жынаятлы нызамлардың әмелдеги нормалары бул жынаятларға да тийисли.

Информацион-коммуникация технологияларының раўажланыуы нәтийжесинде бүгинги күнде кибер жынаятлар саны хәм үлеси де асып барып атыр. Оларға қарсы керек дәрежеде гүрес алып баруы мақсетинде болса, мәмлекетимизде қаўипсиз кибер мақанды жаратыуы илажларын кориу керек. Соған көре, әйне кибер жынаятшылыққа қарсы гүресиуы хәм мәмлекетимизде кибер қаўипсизликти тәмийинлеуыге арналған бул изертлеуы нәтийжесинде алып барылған жұмысларымыз бойынша төмендеги жуўмақларға келдик:

Кибер қаўипсизликти тәмийинлеуы, кибер жынаятлар профилактикасын шөлкемлестируы бойынша ислерди системаластыруы мақсетинде Ўзбекистан Республикасының “Кибер жынаятшылыққа қарсы гүресиуы туўрысында”, “Киберагрессия туўрысында”ғы Нызамларын ислеп шығыуы хәм қабыллауы керек;

Жоқарыдағы нызам хўжетлериниң атқарылыуын ўақытында керек дәрежеде тәмийинлеуы хәм мәмлекетимизде қаўипсиз кибер мақанды жаратыуы хәмде кибер қаўипсизликти керек дәрежеде тәмийинлеуы мақсетинде төмендегилерди әмелге асыруы:

Бириншиден, информацион-коммуникация технологиялары саласын оқытуы, кадрлар таярлауы хәм кадрлар маманлығын асыруы бойынша системалы ислерди раўажландыруы;

Екиншиден, информацион-коммуникация технологиялары хўқықы, кибер жынаятшылық хўқықы, кибер қаўипсизликти тәмийинлеуы тийкарлары сыяқлы оқыуы программасы хәм пәнлерди мектепге шекем тәлим-мектеп-колледж-лицей-жоқары оқыуы журты кесиминде оқытуы илажларын көриуы;

Ушиншиден, барлық министрлик хәм шөлкемлерде әмелдеги информацион-коммуникация технологияларын хатлаудан өткерген ҳалда, олардағы информацион-коммуникация технологияларын жаңалауы хәм алмастыруы, хәр бир хызметкерге усы технологиялар тапсыруы ўақтында кибер қаўипсизликти тәмийинлеуы илажлары

менен бөлек таныстырыў хэм ол тарептеп пайдаланатуғын технологиялар хэм тармақты аралықтан бақлаў хэм тексерип турыў мүмкиншилигин жаратыў ;

Тортиншиден, билимлендириў тараўында кибер жынаятшылык, кибер хуқықбузарлык хэм кибер қәўипсизлик бойынша да хуқықтаныў бойынша да техникалык билим бериў арқалы бирден-бир информатсион-коммуникация технологиялары саласында юрист-техникалык кадрларды таярлаў системасын жолға қойыў ;

Бесиншиден, халықтың жеке меншики болған телефон, компьютер хэм басқа технологиялары арқалы оның жеке меншикине болып атырған ямаса болыўы кутилген кибер хужумлар хаққында сыпатлама бериў мүмкиншиликлерин